

RESPOSTA A LA CANSÓ CAPSANAS Y VISERAS.

1.ª

El modo de criticá
que tenen alguns burlons
es tractarsa ells mateixos
de ignorans y de pelons.
Com no guanyan prou diné,
van de modas andarrera,
no podan gastá *Capsana*,
ni tampoch comprá *Visera*.

Y així xarrai-rét
vejas de callá,
perque't falta moma
y non pots guañá,
bé donas ha entendra

que estás pelát,
si de *Capsana*
may nas portat.

2.ª

El que *Viseras* critica
es un sumalastrají,
que set anys ha que estudiá
per tocá un mal curnatí.
Y si sentiú los galls
y xiulets que li fa fé,
diriau á boca plena
que nes un gran buñolé.
No du *Capsana*
ni tampoch *Visera*,

que porta un quempis
ab aspitlleras ,
mireu si'l porta
ben arreglát,
que ni per jaura
al vol lo gat.

3.^a

«*Marcal*, que porta *Capsana*
Marcal, que porta *Visera*, »
nos diu D. Curnatinet ;
contestem de igual manera:
Marcal, que no te diné
per pagá al parruqué,
y per *Visera* comprarna
Marcal, que diné no té.

Y axí xarraitét
ta's de retirá,
si tu vols dí *Marcal* ,
algu't marcará,
no te entretingas
y fesho abiat ,
ó vas á surtirne
mes mal marcat.

4.^a

La *Capsana* es una moda
enfadosa y mal per ell,
perque nesedita moma
per fersa rissá el cabell :
per está libre de abonos
cosa que may ha pagat,
ne detesta la *Capsana*
porta el cap á lo Soldat.

Y així buldria
que no's portés,
lo que á nals joves
agrada mes:
per alabarsen

y despues di,
aquesta moda
es pert per mi

5.^a

Jovens que seguiu la moda
no vos espantin los burlons,
vestiu sempre á vostra gust,
que ells no poden per pelons ;
y si acas vos diuhen *Marcal*,
contesteu ab brevedat :
l'assa que ara á mi 'm marca
molt temps ha que está marcat.

Y axí xarraitet
deixat de burlá,
sino la *Vissera*
ten privará.
Bé diu lo refran
y no ment un pel
per alt lo bram d' assa
no arriba á nal cel.

5.^a

Es cómoda la *Capsana*,
la *Visera* nes també ,
axí pues seguim la moda
que ella fá corre el diné ;
ella á tot hom dona feina ,
ella es la que manté
als sastres y á las modistas,
y fá rich al butigué.

Vivan *Capsanas*,
Vivan *Viseras*
morin los *Quempis*
ab aspitlleras.
Y axís unimnos,
y emvisserats,
vivan las modas
dirém plegats.

Es propietat.

EL LLANTO TRISTE.

PRIMERA PARTE.

Triste llanto no aflijas mi pecho,
Que encendido ya está de amor,
Y respira incansable y deshecho
Por amarte cual fiel amador.

Yo quisiera alejar al momento
Esa llama que mi pecho encendió;
Pues padezco un duro tormento,
Y ese llanto me causa tu amor.

Cesa, cesa esa llama alevosa,
Cesa y calma en mi pecho el dolor;
Pues te adoraba cual fiel mariposa,
Ni un solo suspiro oí de tu amor.
Si calmases tu sola mi llanto,
Ese llanto insensato de amor,
De alegría volviera mi espanto
Y te amára cual fiel amador.

Llegó la hora fatal de mi llanto,
Y mi pecho un suspiro lanzó,
Y padezco dolor y quebranto
A quien amo, mi amor no escuchó.

Ni consuelo en el llanto encuentro,
Si suspiro es tan solo por tí,
Y padezco dolor y tormento,
Y mi dicha depende de tí.

Desahogo mi pecho cansado,
Y mis ojos ya lloran por tí;
Pues quien ama y de tí no es amado
Quien respira, suspira por tí.

Yo quisiera alejar al momento
Esa llama que mi pecho encendió;
Pues padezco un duro tormento,
Y ese llanto me causa tu amor.

Cesa llanto, y calma mi pecho,
Que muy triste yace en el dolor,
Y el olvido en el es estrecho
Y te amára cual fiel amador.
Si calmases tu sola mi llanto,
Ese llanto insensato de amor,
De alegría volviera mi espanto,
Y te amára cual fiel amador.

50
De tristeza me hallo abatido,
Carolina, tan solo por tí,
En memorias yo fui tu querido,
En desprecios tu amor yo perdí.
Ni consuelo en el llanto yo encuentro
Si suspiro, es tan solo por tí,
Y padezco pesar y tormento
Y mi dicha depende de tí.

Aquí sentado enjugo mi llanto,
Este asilo es tan solo por mí;
Pues me causa tristeza y quebranto,
Pues mi amor aquí ya lo perdí.
Era un día que feliz poseía
De tus ojos el puro candor,
Mas perdí ya mi dulce alegría
Y en mi pecho encerróse el dolor.

El que mire mi suerte anhelada,
Y ese llanto que vierto yo aquí,
Este asilo recuerda mi amada
Pues en este asilo mi amada perdí.
Yo quisiera alejar al momento,
Esa llama que mi pecho encendió
Pues padezco un duro tormento,
Y ese llanto me causa tu amor.

Si de día, yo vierto ese llanto,
Ya de noche se aumenta el dolor,
Pues la tierra me causa un espanto
Y la muerte me fuera mejor.
Si calmases tu sola mi llanto,
Ese llanto insensato de amor,
De alegría volviera mi espanto
Y te amára cual fiel amador.

Yo te amaba, ó sombra dichosa,
Y poca dicha he hallado yo en tí,
Pues que al verte allí tan hermosa
Un suspiro he lanzado yo allí.
Ni consuelo en el llanto no encuentro
Si suspiro es tan solo por tí,
Pues padezco pesar y tormento
Y mi dicha depende de tí.

Aprended á adorar con firmeza
Que el que ama no puede olvidar,
El amor tambien causa tristeza
Por amores me veis hoy llorar.

Yo quisiera alejar al momento
Esa llama que mi pecho encendió,
Pues padezco un duro tormento
Y ese llanto me causa tu amor.

Yo postrado á tus pies imploraba
Adorarte cual fino amador,
Mil suspiros mi pecho lanzaba,
Solo llanto me ha dado tu amor.
Era un día que feliz poseía
De tus ojos tu puro candor,
Mas perdí mi dulce alegría,
Y en mi pecho encerrose el dolor.

Mas no cesa mi llanto afligido
Ni consuelas mi duro dolor,
En la tierra me hallo abatido
Pues la muerte deseo mejor.
Ni consuelo en el llanto ya encuentro
Si suspiro es tan solo por tí,
Y padezco un duro tormento
Y mi dicha depende de tí.

Yo te amaba feliz y constante
Y sentado me hallas aquí,
Este asilo será de tu amante
En este asilo feliz yo finí.
Si calmases tu sola mi llanto,
Ese llanto insensato de amor;
De alegría volviera mi llanto,
Y te amára cual fiel amador.

Si algun día te veo compasiva
Y consuelas mi triste dolor,
En este sitio me hallarás noche y día
Vertiendo llanto tu triste amador.
Si calmases tu sola mi llanto,
Ese llanto insensato de amor;
De alegría volviera mi espanto,
Y te amára cual fiel amador.

Carolina, que seas dichosa,
Y al Cielo yo ruego por tí,
Tus memorias llevara á la losa
Y tu sombra guardára yo allí.
Yo quisiera alejar el momento,
Ese llanto tan triste y feroz;
Tus memorias yo guardo contento
Y en la tumba estarémos los dos.

FIN.

Es propiedad.